

QASDDAN BADANGA OG'IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATINI TERGOV QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Usmonaliev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

IIV Akademiyasi Tergov faoliyati o'qituvchisi

Raxmonov Akmaljon Abdurashid o'g'li

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090049>

Annotatsiya: Qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyatlarini tergov qilishni samarali tashkil etish, ish buyicha xaqiqatni to'la va holisona oydinlashtirish, qisqa muddatga tergovni tamomlash, jinoyat sodir etgan xar bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan xech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va xukm qilinmasligi uchun aybdorni fosh etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu ma'noda olganda maqola mavzuumizni ilmiynazariy o'rganish, uning jinoiy-xuquqiy jihatlariga chuqur yondashish, ushbu jinoyat bo'yicha tergov qilish amaliyotini taxlil qilish, nazariya va amaliyot o'rtasida bog'liqlikni oshirish orqali tergov bo'linmalarida shu kabi jinoyatlarni tergov qilish faoliyati samaradorligini tubdan oshirish tergov qilish o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan .

Kalit so'zlar: Badan, shikast etkazish, jinoyat, tergov.

Qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyatlari og'ir turli jinoyat hamda tergov qilishda uslubi ancha murakkab kechadigan jarayonlardan hisoblanishi bois kriminalistik metodikani tergov uslublarini qo'llash qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyatlarini tekshirishda ayrim hollarda kerak ayrim hollarda ish bermaydi chunki har bir jinoyat sodir etilish usuli maqsadi xar xil hamda tergov jarayonidagi tipik vaziyatlar ham o'zgacha misol uchun bir shaxs ikkinchi shaxsga 17 marotaba tanasining turli joylarga pichoq sanchib olish va shunga o'xshash tergov qilish jarayoni ham o'zgacha xisoblanib tergovchi xar bir xolatda o'zi mustaqil samarali usullar hamda tergov xarakatlari orqali xolatni qonuniy tartibda tekshirishi lozim.

Qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyatlarini sodir etishda jinoyatchilar turli usullar va qurollarni ko'p hollarda o'q otish va sovuq qurollar, turli uy-ro'zg'or buyumlari biror qattiq predmetlar bilan turli xil usullarni qo'llab , jabrlanuvchining sog'ligiga zarar etkazadi. Qasddan badanga shikast etkazilganda birinchi galda tergovchi hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish xamda shaxsga etkazilgan tan jaroxat xaqidagi dastlabki malumotlar va ushbu malumotlar asosida tan jaroxat og'irlik darajasini aniqlash uchun ekspertiza tayinlanish lozim hisoblanadi.

Qasddan badanga og'ir shikast etkazish holatlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirishda hodisa sodir bo'lgan zoyni to'liq ko'zdan kechirish qasddan badanga og'ir shikast etkazilganini aniqlash uchun ekspertiza tayinlash orqali tan jaroxat og'irligi darajasini aniqlab olishimiz lozim chunki ayrim holatlarda tan jaroxat darajasi og'ir bo'lmasligi yoki shaxs etkazilgan jaroxat og'irligi natijasida o'lib qolish ham mumkin xisoblanib jinoyat ishi qo'zg'atish hamda dastlabki tergov olib borish uchun etarlicha sabab va asoslarni tergovga qadar tekshiruv davomida xolatga to'liq oydinlik kiritish lozim xisoblanadi.

Tergov amaliyoti tajribasiga asoslangan holda shuni aytish mumkinki, eng ko'p tarqalgan qasddan badanga shikast etkazish jinoyatlari uy-joy binolarida, jamoat joylarida, ko'chalarda sodir etiladi, bunda jinoyatning oqibati, qurollar, izlar yashirilmaydi jinoyatni sodir etgan

shaxs o'zi ham ba'zida qochmaydi, bekinmaydi ayrim hollarda esa qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyati yashirin vaziyatda, hilvat joylarda guvohlarsiz, kechening qorong'uligi, odamlarning yo'qligidan foydalanib sodir etiladi.

Bunday jinoyatlar ko'pincha qasddan g'arazlik, o'ch olish, rashk, bezorilik, voyaga etmagan bolalar o'zaro tortishuv, ikki guruhlarning qarama-qarshilik to'qnashuvlari turli xil tortishuvlar natijasida sodir bo'ladi. Jinoyatchi qasddan tayyorgarlik ko'radi, hodisa joyidagi izlarni yo'qotishga, jinoyat qurolni o'zi bilan olib ketishga yoki uni yo'q qilish uchun ham harakat qiladi. Bunday jinoyatlarni tergov olib borish, isbotlash nuqtai-nazaridan bunday turlarini tergov qilishda tergovchi ixtisoslik mahoratini ishga solishi, tergov tasmollarini tuzish tergov uslubi tavsiya etgan taktik va metodik vositalarni qo'llash va hodisa joyidagi qurollar, izlar, jabrlanuvchi shaxsi va tan jarahoti sababi haqidagi dastlabki ma'lumotlar asosida versiya-tasmollarini ishlab chiqish tergovga qadar tekshiruvni to'g'ri tashkillashtirishi dastlabki surishtiruv ma'lumotlaridan to'g'ri foydalana olishi, kechiktirib bo'lmaydigan tezkor va tergov harakatlarini o'z vaqtida va sifatli qilib o'tkazishi talab etiladi.

Qasddan badanga og'ir shikast etkazish jinoyat sodir etilgan joylar har xil hududlarda bo'lgan taqdirda, bu joylarni bir-birlari bilan bog'liq va moslik holatlarini hamda ushbu joylarni hammasini ko'zdan kechirish ashyo va narasalarini olishi tan jaroxat olgan jabrlanuvchi va ayblanuvchini o'zaro munosabatini aniqlash lozim chunki bunday xollarda jinoyat sodir etilishi maqsadi boshqa bo'lishi misol uchun shaxsni aldab unga tan jaroxat etkazish orqali boshqa joylar tashlab ketish orqali shaxs o'lib qolishi ushbu xolatlarda jinoyatchini maqsadi qasddan odam o'ldirishmi yoki uning sog'ligiga ayrim xollarda g'arazli maqsadda o'ch olish yoki buyurtma asosida shaxsga og'ir jarohat etkazish maqsadidami shaxs birovga tuxmat qilish uchun o'ziga o'zi tan jaroxat etkazib suniy xosil qilganligi xolatlariga oydinlik kiritish lozim. Bunday hollarda birinchi galda tergovchi ekspertiza tayinlashi xamda ekspertga to'g'ri savollar qo'yishi xodisa sodir bo'lgan joylarni to'liq ko'zdan kechirish xoltaga ekspertlar xulosasi orqali huquqiy baho berish lozim xisoblandi.

Uy-ro'zg'or janjallari, rashk, bezorilik, spirtli ichimlik va giyohvandlik hamda psixotrop moddalar ta'sirida sodir qilinadigan qasddan badanga og'ir shikast etkazish deyarli oldindan tayyorgarlik ko'rilmasdan sodir qilinadi chunki shaxs kuchli ta'sirlanish ostida shaxs nima qilayotgan anglash qiyin bo'ladi. Qasddan badanga og'ir shikast etkazilgan jabrlanuvchining shaxsini tavsiflash ham tergovning dastlabki bosqichida to'g'ri tasmollar tuzishga va gumon qilinuvchini topishga yordam beradi. Qasddan badanga shikast etkazgan jinoyatchining ba'zi harakatlari – jabrlanuvchiga nisbatan o'ta rahmsizlik bilan ko'p jarohat etkazishi misol uchun unga ko'p marotaba pichoq suqishi bunda qasd shaxsni o'ldirishga qaratilganmi va o'ta ketgan shavqatsizlik yoki shaxs aqli norasolik xolatida sodir etganligini aniqlash uchun sud psixiatriya ekspertizasi tayinlash lozim hisoblanadi. O'zining yaqin qarindoshi, oila-a'zolariga nisbatan tan jaroxatni etkazish, uning aqli norasologidan yoki o'z harakatlar tushunmaslikdan xabar beradi, bunday hollarni tipik vaziyatlarga kiritish mumkin[4]. Lekin kriminalistik faoliyatning qonuniyatiga binoan hech bir jinoyat o'z oqibatini, izlarini qoldirmay iloji yo'q, shuning uchun har qanday jinoyat, shu jumladan, qasddan badanga og'ir shikast etkazish bilan bog'liq jinoyatlari ham muvaffaqiyatli tekshirilib, fosh etiladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, qasddan badanga og'ir shikast etkazish holatlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv o'tkazishda avvalo shaxs etkazilgan jaroxat va jaroxatning inson hayoti uchun xavlliligi darajasini etkazilgan jaroxat xamda uning og'irligi darajasi tan jaroxat

etkazgan shaxs jaroxat etkazish qurolini topish , jinoyatlarni qo'zg'atish va tergov qilishda aniqlanishi lozim bo'lgan holatlarga oydinlik kiritish , tergov tasmollarini ishlab chiqish tergov harakatlarni to'g'ri qo'llash hamda kechiktirib bo'lmas tergov harakatlar o'tkazish kechiktirib bo'lmas hamda dastlabki tergov harakat tanlash ishni sudga qadar yuritishda ekspert xulosasini inobatga olish hamda jinoyat kvalifikatsiya qilish lozim. Chunki u sudga qadar ish yuritishning qismi sifatida murakkab, kompleks va mas'uliyatli vazifani bajaradi. Bu esa qasddan badanga og'ir shikast etkazish bo'yicha alohida maxsus ish yuritish bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq tergov harakatlar o'tkazish protsessual va tashkiliy-metodik faoliyati o'zaro bir-biriga aloqador.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Компьютер техника воситалари орқали содир этилган firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда

жиноят ишени тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.